

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613545>

УДК 622.279.51

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСНАЩЕНИЯ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН КОНЦЕНТРИЧЕСКИМИ ЛИФТОВЫМИ КОЛОННАМИ НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

А.Р. Миннулина,

магистрант 2 курса, напр. «Проектирование и управление разработкой и эксплуатацией газовых, газоконденсатных нефтегазоконденсатных месторождений»,
УГНТУ,
г. Уфа

Аннотация: В статье описаны проблемы эксплуатации самозадавливающихся скважин газовых месторождений на стадии падающей добычи. Определены основные недостатки применения традиционного метода удаления конденсационной воды из скважин – замены лифтовых колонн на меньший диаметр. В работе рассмотрен порядок перевода скважин на эксплуатацию по концентрическим лифтовым колоннам.

Ключевые слова: газ, жидкость, диаметр, концентрические лифтовые колонны, скважина

TECHNOLOGICAL SUBSTANTIATION OF EQUIPPING GAS WELLS WITH CONCENTRIC ELEVATOR COLUMNS AT THE LATE STAGE OF GAS FIELDS DEVELOPMENT

A.R. Minnulina,

2nd year master's student, direction "Design and management of the development and operation of gas, gas condensate oil and gas condensate fields",
UGNTU,
Ufa

Annotation: The article describes the problems of exploitation of self-damping wells of gas fields at the stage of declining production. The main disadvantages of using the traditional method of removing condensate water from wells – replacing tubing strings with a smaller diameter – are identified. The paper considers the procedure for transferring wells to operation using concentric tubing strings.

Keywords: gas, liquid, diameter, concentric tubing, well

В процессе эксплуатации газовых скважин на поздней стадии разработки месторождений возникают осложнения, вызванные скоплениями воды на забое и разрушением призабойной зоны. В результате снижаются рабочие дебиты скважин [1].

Для добычи газа из крупнейших газовых месторождений России – Медвежье, Уренгойское, Ямбургское и др., расположенных в районах Крайнего Севера, применяют скважины, оборудованные лифтовыми колоннами из труб больших диаметров. На сегодняшний день из таких скважин добывается основное количество газа в России [2].

В ходе анализа режимов работы сеноманских скважин Ямбургского, Уренгойского и Медвежьего НГКМ выявлены характерные факторы, осложняющие эксплуатацию скважин и снижающие добычу газа. В основном они обусловлены следующими причинами:

- накопление жидкости в стволе скважины при дебите газа меньше критического;
- нарушение продуктивного пласта в призабойной зоне, вынос песка в ствол скважины, образование протяженной по высоте песчаной пробки на забое скважины в интервале перфорации [3].

Накопление жидкости обусловлено двумя факторами: конденсацией воды в стволе скважины, а также подтягиванием полошвенных вод, в том числе и по причине негерметичности заколонного цементного камня. Необходимо отметить, что, согласно результатам гидрохимического анализ, жидкость в скважинах Медвежьего месторождения относится преимущественно к конденсационной воде (81 % от общего количества исследований).

На основании результатов проведенных ранее промысловых исследований газовых скважин выявлено, что следствием обводнения призабойной зоны пласта конденсационными водами являются размыв порового цемента, вынос пластового песка и образование отдельных каналов повышенной проводимости. При этом на забое происходит образование песчаных пробок, которые находятся в песчано-жидкостном состоянии. Постепенно накапливаясь, песчано-жидкостная пробка перекрывает интервал, что существенно влияет на снижение дебита скважины [4, 5].

На газовых месторождениях России для поддержания устойчивой работы скважин, в стволах которых скапливается жидкость, массово используются следующие геолого-технологические мероприятия:

- технологические продувки скважин через факельную линию для периодического удаления скопившейся воды;

- использование жидких и твердых вспенивающих ПАВов;
- замена труб лифтовых колонн на трубы меньшего диаметра для увеличения скорости потока газа.

Технологические продувки наиболее широко используются для удаления жидкости из скважин сеноманских залежей, сопровождаются большими потерями газа в атмосферу. При этом депрессии во время продувок значительно возрастают и зачастую приводят к разрушению призабойной зоны, выносу песка и абразивному износу оборудования.

Вспенивающие ПАВ позволяют существенно уменьшить потери газа на технологические продувки скважин, а в некоторых ситуациях – исключить их полностью. Технологические продувки со вспенивающими ПАВ или без них не обеспечивают полного удаления воды из скважины.

Увеличение скорости газа в скважинах сеноманских залежей, за счет замены труб. лифтовой колонны на трубы меньшего диаметра, способствует созданию условий выноса воды из лифтовых колонн. Замена НКТ сопровождается уменьшением рабочего лебита скважин на 20-50 %. Основные недостатки этого метода:

- после замены лифтовой колонны приходится ограничивать дебит, во избежание больших потерь давления в стволе скважины на трение;
- выполнение капремонта для замены НКТ является дорогостоящим мероприятием и даст только временный результат;
- по мере падения пластового давления и ухудшения продуктивных характеристик дебит скважины может стать недостаточным для выноса жидкости и вновь появится потребность в замене НКТ на еще меньший диаметр [6].

Устранить все вышеописанные недостатки возможно посредством технологии эксплуатации скважин по концентрическим лифтовым колоннам (КЛК)

Схема размещения внутрискважинного и устьевого оборудования, необходимого для реконструкции скважины, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема размещения внутрискважинного и устьевого оборудования

(1 – ЭК; 2 – ОЛК; 3 – ЦЛК; 4-7 – струнные задвижки; 8-12 – трубопроводы устьевого обвязки; 13 – УК; 14 – ГСК; 15, 16 – регулируемые дроссели; 17 – запорная арматура; 18 – коренная задвижка ФА; 19 – надкоренная задвижка ФА; 20 – задвижка ГСК; 21 – факельная линия)

Порядок перевода скважин на эксплуатацию по концентрическим лифтовым колоннам включает следующие операции:

- глушение скважины;
- извлечение из скважины подземного оборудования:
 - 1) лифтовой колонны;
 - 2) посадочного ниппеля;
 - 3) пакера;
 - 4) циркуляционного или ингибиторного клапана;
 - 5) клапана-отсекателя;
- переоборудование устья скважины под спуск ОЛК и ЦЛК;
- спуск в скважину и подвеска ОЛК и ЦЛК;
- установка фонтанной елки;
- переоборудование устьевого обвязки;
- установка в составе обвязки устья скважины УК (управляющий комплекс) для контроля и управления работой скважины с целью

поддержания заданного режима вне зависимости от колебания давления в сборном коллекторе;

- обработка скважины на факел по ОЛК;
- проведение ГДИ;
- пуск скважины в шлейф по КЛК через управляющий комплекс [7,

8].

Т.о. перевода скважин на эксплуатацию по КЛК разрабатывают проект реконструкции скважины, в котором выполняют расчеты технологических параметров работы скважин с ЦЛК из труб нескольких диаметров из ряда $D_u = 60, 73$ и 89 мм, на длительный период времени с параметрами, предусмотренными проектом разработки месторождения. На основании расчетов выбирают оптимальный диаметр, исходя из величины среднесуточного дебита и периода стабильной работы скважины по КЛК.

Список литературы

[1] Арбузов В.Н. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин: учебное пособие. Часть 2 / В.Н. Арбузов; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. 272 с.

[2] Проблемы эксплуатации обводняющихся скважин газовых месторождений в стадии падающей добычи / А.С. Епрынцева и др. // Вестник Оренбургского государственного университета – 2011. №. 16. 135 с.

[3] Дикамов Д.В. Совершенствование технологии эксплуатации скважин сеноманских залежей по концентрическим лифтовым колоннам на поздней стадии разработки, автореферат диссертации кандидата технических. / Д.В. Дикамов – Москва, 2011. 25 с.

[4] Шулятиков И.В. Разработка технологии и оборудования для удаления жидкости из скважин, диссертация кандидата технических наук. / И.В. Шулятиков – Москва, 2007. 112 с.

[5] Васильев В.Г. Газовые и газоконденсатные месторождения. Справочник. / В.Г. Васильев – М.: Недра, 1975. 527 с.

[6] Саранча А.В., Левитина Е.Е., Есиков С.Н. Применение различных технологий эксплуатации самопроизвольно останавливающихся газовых скважин на месторождениях крайнего севера / А.В. Саранча, Е.Е. Левитина, С.Н. Есиков // Наука. Инновации. Технологии. – 2019. №. 3.

[7] Рагимов Т.Т. Технологии эксплуатации самозадавливающихся скважин уренгойского месторождения / Т.Т. Рагимов // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. – 2019. №. 5-6.

[8] Руководство по эксплуатации скважин сеноманских залежей по концентрическим лифтовым колоннам, Р Газпром 2-3.3-556-2011. – М., 2011. 29 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Arbuzov V.N. Exploitation of oil and gas wells: a tutorial. Part 2 / V.N. Arbuzov; Tomsk Polytechnic University. – Tomsk: Publishing House of Tomsk Polytechnic University, 2012. 272 p.

[2] Problems of operation of flooded wells of gas fields at the stage of falling production / A.S. Epryntsev and others // Bulletin of the Orenburg State University – 2011. No. 16. 135 p.

[3] Dikamov D.V. Improving the technology of operating wells of Cenomanian deposits using concentric lift columns at a late stage of development, abstract of the thesis of a technical candidate. / D.V. Dikamov – Moscow, 2011. 25 p.

[4] Shulyatikov I.V. Development of technology and equipment for removing fluid from wells, thesis of a candidate of technical sciences. / I.V. Shulyatikov – Moscow, 2007. 112 p.

[5] Vasiliev V.G. Gas and gas condensate fields. Directory. / V.G. Vasiliev – M.: Nedra, 1975. 527 p.

[6] Sarancha A.V., Levitina E.E., Esikov S.N. Application of various technologies for the operation of spontaneously stopping gas wells in the fields of the Far North / A.V. Locust, E.E. Levitina, S.N. Esikov // Science. Innovation. Technology. – 2019. No. 3.

[7] Ragimov T.T. Technologies for the operation of self-damping wells of the Urengoy field / T.T. Ragimov // Transport and storage of oil products and hydrocarbon raw materials. – 2019. No. 5-6.

[8] Guidelines for the operation of wells of Cenomanian deposits on concentric lift strings, R Gazprom 2-3.3-556-2011. – M., 2011. 29 p.

© А.Р. Миннулина, 2022

Поступила в редакцию 4.04.2022
Принята к публикации 25.04.2022

Для цитирования:

Миннулина А.Р. Технологическое обоснование оснащения газовых скважин концентрическими лифтовыми колоннами на поздней стадии разработки газовых месторождений // Инновационные научные исследования. 2022. № 4-2(18). С. 36-41. URL: <https://ip-journal.ru/>